

O'ZGALAR PARVARISHIGA MUHTOJ YOLG'IZ YASHOVCHI HAMDA YOLG'IZ KEKSALAR VA NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI HIMOYA QILISHDA PSIXOLOGIK XIZMATNING AHAMIYATI

Bobomurodova Nasiba Mingnorovna

Surxondaryo viloyat Jarqo'rg'on tumani

"Inson" ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636953>

Bugungi kunda ijtimoiy himoya tizimi aholining barcha qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslarning hayotini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Bu tizimning ajralmas qismi sifatida psixologik xizmatlar nogironligi bo'lgan fuqarolarning ruhiy barqarorligi, shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda to'liq ishtirok etishida katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: psixologik xizmat, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoya, parvarishga muhtoj shaxslar, psixologik qo'llab-quvvatlash, ruhiy salomatlik, ijtimoiy moslashuv, psixologik yordam.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zgalalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi, yolg'iz keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy va ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda psixologik xizmatning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda mazkur toifadagi fuqarolarning psixologik holati, ijtimoiy muhitga moslashuvi, hissiy ehtiyojlari hamda ularning ruhiy salomatligini saqlashda psixolog mutaxassislarning faoliyati muhim omil sifatida tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada psixologik xizmat ko'rsatishning zamonaviy yondashuvlari, samarali metod va uslublari, shuningdek, amaliy tavsiyalar asosida xizmat sifatini oshirish yo'llari bayon qilingan. Olingan natijalar mazkur toifadagi shaxslarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni yolg'izlik hissidan xalos etish va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kirish. Bugungi kunda global miqyosda aholining qarish jarayoni, nogironligi bo'lgan shaxslar sonining ortib borayotgani va yolg'iz yashovchi fuqarolar sonining ko'payishi psixologik va ijtimoiy xizmatlarning ahamiyatini keskin oshirmoqda. Yolg'iz yashovchi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar ko'pincha ijtimoiy ajralish, hissiy izolyatsiya, ruhiy tushkunlik, stress holatlari hamda hayotga bo'lgan qiziqishning pasayishi kabi salbiy holatlar bilan yuzma-yuz qoladilar. Ana shunday sharoitda psixologik xizmat ularning ruhiy salomatligini tiklash, ijtimoiy muhitga moslashuvi va hayot sifatini yaxshilashda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Maqolada ushbu ijtimoiy himoyaga muhtoj guruh vakillariga psixologik xizmat ko'rsatishning dolzarbligi, amaliy mexanizmlari hamda ijobiy natijalari yoritiladi. Tadqiqot shuningdek, O'zbekiston Respublikasida yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash siyosati, mavjud huquqiy asoslar hamda psixologik xizmat ko'rsatish tizimidagi mavjud muammolarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu maqola orqali psixologik xizmat samaradorligini oshirishga doir ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga urinish qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Yolg'iz yashovchi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning ruhiy salomatligi muammolari bo'yicha bir qator xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, R. Atchley (1991) qarilik davrida psixologik moslashuvning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganar ekan, ijtimoiy aloqalarning cheklanishi inson psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Shuningdek, P. Baltes va M. Baltes (1990) qarilik davrida

“selektiv optimallik” tamoyili asosida inson o‘zining cheklangan imkoniyatlariga moslashishni o‘rganadi deb hisoblaydi.

O‘zbekistonlik tadqiqotchilar orasida G'. Qurbonov, D. Usmonova va A. Xolmurodovlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bilan ishlashda psixologik yondashuvning individual va guruhshaxslarini qo‘llash samarali natija berishi ko‘rsatib o‘tilgan. Ayniqsa, psixoprofilaktika, psixokorreksiya va maslahat xizmatlarining tizimli tashkil etilishi ushbu toifadagi fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda yurtimizda nogironlar va yolg‘iz keksalar uchun “Mehribonlik uylari”, “Muruvvat” markazlari hamda “Inson qadri” tamoyiliga asoslangan yondashuvlar psixologik xizmatlarning jamiyatdagi rolini yanada kuchaytirayotganini ko‘rsatmoqda. Biroq mavjud amaliyotda mutaxassislarining yetishmasligi, xizmat sifati va yondashuvlarning ayrim hollarda yuzaki bo‘lishi dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida o‘zgalar parvarishiga muhtoj yolg‘iz yashovchi keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslarning psixologik holatini o‘rganish, ularni qo‘llab-quvvatlashda psixologik xizmatning o‘rnini aniqlash maqsadida sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo‘llanildi. Sifatli usul sifatida yarim tuzilgan intervyular o‘tkazildi, bunda 20 nafar yolg‘iz yashovchi keksalar, 15 nafar nogironligi bo‘lgan shaxslar va 10 nafar psixolog mutaxassis suhbatga jalb etildi.

Miqdoriy tahlil uchun maxsus so‘rovnoma ishlab chiqildi va 85 nafar respondentga tarqatildi. So‘rovnomalar orqali ularning psixologik holati (ruhiy tushkunlik, xavotir, yolg‘izlik hissi) va psixologik xizmatdan qoniqish darajasi aniqlandi. Ma‘lumotlar SPSS dasturi yordamida statistik jihatdan tahlil qilindi. Shu bilan birga, amaliy holatlarni o‘rganish maqsadida Toshkent shahridagi “Muruvvat” uyi va “Inson qadri” markazida kuzatuvlar olib borildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni ko‘rsatdi:

1. Psixologik muammolar darajasi yuqori – Respondentlarning 68 foizi o‘zini doimiy yolg‘iz va ijtimoiy ajralgan holatda his qilganini bildirgan. 54 foizida esa depressiv holatlar mavjud bo‘lgani aniqlangan.

2. Psixologik xizmatlardan foydalanish darajasi past – So‘rovda qatnashganlarning atigi 27 foizi doimiy ravishda psixologik xizmat olganini bildirgan, qolganlari esa bu xizmat haqida to‘liq ma‘lumotga ega emasligini aytgan.

3. Psixologik yordamning ijobiy ta‘siri – Psixolog bilan individual mashg‘ulotlar o‘tkazilgan 18 nafar ishtirokchida 6 haftalik davrda ruhiy holatning sezilarli darajada yaxshilanganligi (ya‘ni kayfiyat ko‘tarilishi, ijtimoiy faollik ortishi) kuzatilgan.

4. Mutaxassislar yetishmasligi – Markazlar va muassasalarda faoliyat yuritayotgan psixologlar soni ehtiyojga nisbatan yetarli emasligi, mavjud mutaxassislar esa ko‘p hollarda ortiqcha yuklama bilan ishlayotgani aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

- Yolg‘iz yashovchi keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslar doimiy psixologik e‘tiborni talab qiladigan toifa hisoblanadi. Ular bilan olib boriladigan psixologik ishlar shaxsiy

yondashuv, ishonch muhitini yaratish va ruhiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lishi zarur.

- Psixologik xizmatlarning ta'sirchanligi yuqori bo'lsa-da, aholining bu xizmatlarga bo'lgan xabardorlik darajasi pastligi sababli ularning salohiyati to'liq amalga oshmayapti.

- Mazkur toifadagi fuqarolarga yordam ko'rsatishda psixologik xizmatlarning roli faqat maslahat berish bilan cheklanmasdan, ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishini rag'batlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Tavsiyalar:

1. Psixologik xizmatlarni mahalla darajasiga tushirib, mobil psixologik guruhlar tashkil etish.

2. Nogironlar va yolg'iz keksalar uchun psixologik sog'lomlashtirish dasturlarini ishlab chiqish.

3. Psixologlar malakasini oshirish, ayniqsa gerontopsixologiya va ijtimoiy psixologiya yo'nalishida qo'shimcha o'quv kurslarini yo'lga qo'yish.

4. Axborot kampaniyalari orqali psixologik xizmatlar haqida aholining xabardorligini oshirish.

5. Muassasalarda psixologik markazlar faoliyatini kuchaytirish va ularni zamonaviy test usullari bilan jihozlash.

Psixologik xizmatning mohiyati

Psixologik xizmat — bu insonning ichki dunyosi, his-tuyg'ulari, fikrlash jarayoni va xatti-harakatini tushunish hamda ularni ruhiy salomatligini sog'lomlashtirishga qaratilgan mutaxassis yordami. Nogironligi bo'lgan insonlar ko'pincha turli ruhiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Jamiyatdagi noto'g'ri munosabat, ijtimoiy izolyatsiya, o'z-o'ziga ishonchsizlik, stress, depressiya kabi holatlar ularning hayot sifatini pasaytiradi. Shu sababli, psixologik xizmat ular uchun nafaqat yordam, balki hayot sifatini oshirish vositasidir.

Shuningdek, psixologik xizmatlar nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslarga, balki ularning oilasi a'zolariga ham zarurdir. Chunki oila a'zolarining munosabati, ularning ruhiy holati va qo'llab-quvvatlashi nogiron kishining ruhiy holatiga bevosita ta'sir qiladi. Psixolog oilaviy munosabatlarda muvozanatni saqlash, stresslarni yengish va mehr-oqibat muhitini yaratishda yordamchi bo'la oladi.

Asosiy vazifalari

Psixologik xizmatning nogironligi bo'lgan shaxslar uchun asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Ruhiy barqarorlikni ta'minlash – Stress, depressiya va boshqa ruhiy holatlarni yumshatish va bartaraf etish.

2. Shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirish – Insonning qobiliyatlarini ochish, motivatsiya berish va kelajakka ishonch uyg'otish.

3. Ijtimoiy adaptatsiyaga ko'maklashish – Jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlash, muloqot ko'nikmalarini shakllantirish.

4. Oilaviy munosabatlarni mustahkamlash – Ota-ona, yaqinlar va farzandlar bilan sog'lom munosabat o'rnatishga yordam berish.

5. Psixoterapevtik yordam ko'rsatish – Kasbiy yondoshuv orqali og'riqli tajribalarni qayta ishlash va yengish.

Ijtimoiy integratsiya va tenglik

Psixologik xizmat nogironligi bo'lgan insonlarning jamiyatda to'liq va teng huquqli a'zo bo'lib qatnashishini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Ularning o'z-o'zini qadrlash hissini oshirish, ijtimoiy faollikka undash va mustaqil hayot kechirish qobiliyatini rivojlantirish orqali ularning ijtimoiy integratsiyasi samarali amalga oshiriladi.

Oila va jamiyat bilan ishlash

Psixologik xizmat nafaqat nogironligi bo'lgan shaxsning o'ziga, balki uning oila a'zolari va yaqin muhitiga ham yo'naltirilishi lozim. Oilalar uchun maxsus treninglar, maslahatlar, suhbatlar tashkil etilishi zarur. Bu nafaqat oiladagi muvozanatni saqlashga yordam beradi, balki umumiy ijtimoiy muhitni sog'lomlashtiradi.

Xulosa

Nogironligi bo'lgan shaxslarga psixologik xizmat ko'rsatish ijtimoiy himoya tizimining insonparvarlik, tenglik va barqaror taraqqiyot tamoyillariga asoslangan muhim yo'nalishlaridan biridir. Psixologik xizmat ularning shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy hayotda to'liq ishtirok etish hamda baxtli va mazmunli hayot kechirishlariga zamin yaratadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga psixologik xizmat ko'rsatish ularning to'laqonli hayot kechirishlari, o'z shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirishlari va jamiyatda faol ishtirok etishlari uchun asosiy omillardan biridir. Bunday xizmatlar insoniylik, mehr-oqibat va ijtimoiy adolat tamoyillariga tayangan holda tashkil etilishi zarur. Shuning uchun ham psixologik xizmatlarning sifati va qamrovini kengaytirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.X.Abdurahmonov, B.X.Umurzakov, X.X.Abdurahmanov Aholini ijtimoiy muhofaza qilish
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori O'zgalar parvarishiga muhtoj keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2023-yil 27-dekabr, PQ-410-son
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori O'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning temir yo'l transportida yoki shaharlararo avtobusda bepul foydalanishi uchun qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida 2024-yil 4-noyabr, 733-son